

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШКОЛЫ ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ПОВЫШЕНИИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ И ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛИКЕМИИ

ОРАЗАЛЫ ӘМІР ҚУАНЫШҰЛЫ

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, школа диабета, обучение пациентов, гликированный гемоглобин, приверженность лечению, профилактика осложнений.

Актуальность: Сахарный диабет 2 типа остается одной из ведущих причин инвалидизации и смертности населения. Развитие сосудистых осложнений напрямую связано с недостаточным контролем гликемии и низкой приверженностью пациентов к лечению. Одним из эффективных методов повышения информированности пациентов является обучение в Школе диабета.

Цель исследования: Оценить влияние образовательной программы «Школа диабета» на показатели углеводного обмена, приверженность лечению и частоту осложнений у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Материалы и методы исследования: Проведено проспективное контролируемое исследование на базе эндокринологического кабинета районной поликлиники в период с января по декабрь 2025 года. В исследование включены 240 пациентов с сахарным диабетом 2 типа в возрасте от 40 до 75 лет. Средний возраст составил 59,2 года. Женщины составили 62,5% (n=150), мужчины - 37,5% (n=90).

Пациенты были разделены на две группы:

1. Основная группа - 125 пациентов, прошедших полный курс обучения в Школе диабета.
2. Контрольная группа - 115 пациентов, получавших стандартное диспансерное наблюдение без дополнительного обучения.

Обучение проводилось врачом-эндокринологом, врачом общей практики, медицинской сестрой и включало 8 тематических занятий: основы сахарного диабета, рациональное питание, физическая активность, самоконтроль гликемии, профилактика гипогликемий, профилактика диабетической стопы, контроль артериального давления, профилактика сердечно-сосудистых осложнений.

Оценивались:

1. Уровень HbA1c
2. Уровень глюкозы натощак
3. Индекс массы тела
4. Частота госпитализаций

Период наблюдения составил 12 месяцев.

Результаты исследования:

1. На момент включения средний уровень HbA1c в основной группе составлял $9,1 \pm 1,4\%$, в контрольной - $8,9 \pm 1,3\%$.

Через 12 месяцев наблюдения средний показатель HbA1c снизился:

- В основной группе до $6,9 \pm 0,8\%$

- В контрольной группе до $8,0 \pm 1,1\%$

Снижение HbA1c составило 24,2% в основной группе против 10,1% в контрольной.

Целевого уровня HbA1c менее 7% достигли:

- 89 из 125 пациентов основной группы (71,2%)

- 39 из 115 пациентов контрольной группы (33,9%)

2. Средний уровень глюкозы натощак снизился:

- С 10,4 до 6,8 ммоль/л в основной группе
- С 10,1 до 8,4 ммоль/л в контрольной группе

Высокая приверженность лечению выявлена у 107 пациентов основной группы (85,6%) и 61 пациента контрольной группы (53,0%).

3. Средний индекс массы тела снизился:

- С 31,8 до 29,6 кг/м² в основной группе
- С 31,5 до 30,9 кг/м² в контрольной группе

4. В течение года зарегистрировано:

- 12 госпитализаций по поводу декомпенсации диабета в основной группе (9,6%)
- 18 госпитализаций в контрольной группе (15,7%).

Выводы:

1. Обучение в Школе диабета достоверно улучшает контроль углеводного обмена у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

2. Доля пациентов, достигших целевого уровня HbA1c, увеличивается более чем в 2 раза по сравнению со стандартным наблюдением.

3. Образовательные программы способствуют повышению приверженности лечению и снижению частоты госпитализаций.

4. Школа диабета является эффективным инструментом профилактики хронических осложнений и должна широко внедряться в практику амбулаторного звена здравоохранения.